

BAHS-MUNOZARA VAZIYATLARIDA HAMKORLIKDA FAOLIYAT KO'RSATISH

Allanazarova Sholpan Artikbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439062>

Annotatsiya: Maqolada munozara usulidan foydalanish jarayonida hamkorlikda ishlashning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. munozara, hamkorlikda ishlash, muloqot, fikr, o'quvchi, o'qituvchi, insonparvarlik, xizmat.

Аннотация: В статье рассматривается важность совместной работы в процессе использования метода дискуссии.

Ключевые слова: дискуссия, сотрудничество, общение, мнение, ученик, учитель, гуманизм, деятельность.

Annotation: The article will discuss the importance of joint work in the process of using the discussion method.

Key words: discussion, cooperation, communication, opinion, pupil, teacher, humanity, activity.

Munozara vaziyatlarini tashkil etish davomida o'qituvchi har bir o'quvchining bu jarayonda ishtirok etishini qollab-quvvatlashi lozim. Bahs-munozara vaziyatlari shunday tashkil etilishi kerakki, bunda kómakka muhtoj bólgan har bir ishtirokchi uchun zarur yordam berilishi muhim. Ishtirokchilarning salbiy munosabati ham muammolar yechimini oydinlashtirish, qarama-qarshiliklarni bartaraf etish va munozara jarayonining samarali davom etishida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda muhokama qilinayotgan muammo yuzasidan yagona fikr vujudga keladi. Bunday pedagogik yordam o'quvchilarning shaxsiy hukmlarini bayon qilishlariga imkon beradi va munozara vaziyatining samarali kechishini táminlaydi.

Shunga kóra o'qituvchining munozara jarayonidagi faoliyatiga bir qator talablar qóyiladi. Bunday talablarga rioya qilish natijasida munozara jarayonida ózaro hamkorlikka asoslangan holda kutilgan natija qólga kiritiladi. Bahs-munozara vaziyatlarida birinchi navbatda o'quvchilarning intellektual faolligi táminlanadi. Axborotlarni qabul qilib olish va ózaro almashinish, farazlarning ózaro siljishi, sub'ektdan-sub'ektga qarab harakatlanishi, har bir o'quvchida shaxsiy nuqtai nazarning shakllanishi, órtaga tashlangan muammoning muhokama qilinishi, shuningdek, o'quvchilarning xulq-atvorida ham faollik vujudga keladi, bahs-munozara ishtirokchilari orasida ózaro munosabat vujudga keladi. Buning natijasida tashabbuskorlik hamda aniq yo'nalish olish sohasidagi kamchiliklar bartaraf etiladi.

Muloqot hamda hamkorlikdagi faoliyat o'quvchilarda mustaqillik, erkinlik, tenglik hissining mustahkamlanishiga kómaklashadi. Ularda óz tengdoshlarining nuqtai nazarlarini kórib chiqish, órganish, uning harakatlarini óziniki bilan qiyoslash, muvofiqlashtirish hamda sherigini tushunish kónikmasi qaror topadi.

Har qanday harakatning asosini tóg'ri yónalish olish tashkil etadi. Chunki o'quvchi óz harakatlarini amalga oshirish jarayonida muayyan holatlar, bilim va tajribalarga tayanadi. Shuning uchun ham o'quvchi óz maqsadiga erishish davomida muayyan shart-sharoitlarni órganishi lozim. Agar o'quvchi maqsadga erishish uchun mavjud sharoitlarga qisman amal qilsa, u muayyan xatolarga yól qo'yadi. Masalan, o'quvchi muayyan asar qahramoni haqida ózining ob'ektiv xulosasini bayon qilishi zarur bólsa, u mazkur qahramonning barcha hatti-harakatlari, xarakter xususiyatlarini yaxshi bilishi talab etiladi. Aks holda u asar qahramoni haqida notóg'ri xulosaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham, biror asar qahramonlari haqida munozara

darslarini tashkil etishdan avval o'quvchilar o'sha asarni to'liq o'rgangan bolishlari lozim. Masalan, "Mehrobdan chayon" asaridagi Rano qanday obraz?, U ota-onasining yuziga oyoq qoydimi yoki oz taqdiri, baxti uchun kurashdimi? Albatta, buning uchun o'quvchilar Rano obrazini puxta o'rgangan, uning hatti-harakatlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bolishlari lozim.

Munozara jarayonidagi o'quvchilar hamkorligining muhim korinishlaridan biri, uning o'qituvchi ishtirokidan mustaqilligidir. Kuzatishlarimiz shuni korsatdiki, o'qituvchining fikr-mulohazalari va bahosiga o'quvchilar befarq emaslar. Bazan ular o'qituvchilarning fikrlariga alohida qiziqish va hayajon bilan qaraydilar. Biroq, ular sinfdoshlarining fikrlari, his-hayajonlarini xotirjamlik bilan qabul qiladilar. O'qituvchi o'quvchilarga: Sening bu fikring notog'ri?, Sen mavzudan chetga chiqayapsan? degan sozlar bilan ularni muhokama qilinayotgan muammoning asl mohiyatini anglashga yonaltirib turishi lozim. Bunday holatlarda o'quvchi topshiriqlarni bajarish va muhokama qilish jarayoniga alohida mas'uliyat bilan yondashadi.

O'qituvchi o'quvchilarni yonaltirar ekan, ularning yaxshi, namunali, faol o'quvchi ekanligi, lekin bunday vaziyatda masalaga alohida e'tibor bilan qarash zarurligini uqtirishi talab etiladi.

Munozara jarayonida o'quvchilar ongli xulq-atvor me'yorlarini egallaydilar, mustaqil nazorat qilish va tanlash tajribasini ozlashtiradilar, bu esa munozara vaziyatlarida ularning o'quv mustaqilligini ta'minlaydi. Bu ularning yonalish olish sohasidagi qiyinchiliklarni yengishlariga imkon beradi, diqqatlarini munozara mavzusi atrofida jamlashga komaklashadi, muhokama qilinayotgan muammo doirasida nuqtai nazarlarini qaror toptiradi. Qoyilgan o'quv vazifasining tog'ri yechimini ta'minlashga xizmat qiladigan nuqtai nazarlarini ajrata olishlariga komaklashadi.

Biz oz tajribalarimiz davomida turli mavzudagi o'quv munozaralarini tashkil etishga intildik. Chunonchi: "Alpomish" dostonida insoniy muhabbat qay tarzda namoyon boladi?, Alisher Navoiyning "Xamsa" asarida qanday falsafiy g'oyalar ilgari surilgan?, Bobur lirikasida yetakchi g'oya nimadan iborat?, Bugun Ozbekistonda yoshlarga qaratilgan davlat siyosati qay tarzda ifodalanmoqda? kabi.

Munozara vaziyatlarida o'quvchilarning qoyilgan muammo yuzasidan ijodiy fikrlashlarini ta'minlash alohida ahamiyatga ega. Bunday ijodiy fikrlar, aqliy operatsiyalar munozara muammosining tog'ri yechimini ta'minlaydi. Munozara vaziyatlari sheriklarning hamkorlikdagi aqliy faoliyatini tashkil etishga komaklashadi. Oz-ozini namoyon qilish va fikriy shakllanish jarayonini tezlashtiradi.

Bahs-munozara vaziyatlarida yonalish olish va tashabbus korsatishga oid qiyinchiliklarni bartaraf etishda guruhli muhokama daqiqasi muhim orin egallaydi. Bunday muhokama munozara natijasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'quvchilar orasida aniq, samarali hamkorlik vujudga keladi, o'quv vazifalarining taqsimlanishi uchun sharoit yaratiladi. Bir-birlarining nuqtai nazarlari bilan kelishish imkoniyati vujudga keladi. O'quv faoliyati natijalari va fikrlar bilan ortoqlashish uchun qulay vaziyat hosil boladi. Bir-birlariga komaklashish, ozaro faoliyatlarini nazorat qilish va baholash vaziyati qaror topadi. Bu esa o'quvchilarda uchraydigan shaxsiy qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qulay sharoitlardan biri hisoblanadi.

Guruhli ishlash jarayonida muhokama qilinayotgan muammoning yechimiga har bir o'quvchining qoshadigan hissasi aniq namoyon bo'ladi. Nuqtai nazarlar, qadriyatlar, fikrlarning yaqinlashuvi kuzatiladi. O'quv jarayoni ular uchun qulaylashadi. O'quv faoliyatini bunday tashkil etish natijasida o'quvchilarda guruhli hamjihatlik hissi ortadi. Oz kuchiga ishonmaslik, xavotir hissi pasayib, oz-ozini baholash va o'quv jarayoni samaradorligini oshirish kayfiyati ustivor boladi. Buning natijasida o'qituvchi bahs-munozara vaziyatidan o'quv jarayonida koproq foydalanishdan manfaatdor boladi.

Bosh ozlashtiruvchi o'quvchilar bahs-munozara ulardagi tortinchoqliq, tobelikni bartaraf etish omili ekanligini anglyadilar, har qanday nuqtai nazar muvaffaqiyatsizlikka uchrashini

tushunib yetadilar. Biroq shu bilan bir qatorda ular nuqtai nazarlar muammoning yechimiga turtki bo'lishini ham anglab yetadilar. Munozara vaziyatlarida o'qituvchi o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini alohida e'tibor va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. Buning uchun o'qituvchi ham muvaffaqiyatli, ham qarama-qarshiliklarga ega bo'lgan hamkorlik jarayonini muntazam tahlil qilishi talab etiladi. O'qituvchi o'quvchilarning imkoniyatlari va o'zaro bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini organishi natijasida, bildirgan takliflari va korsatmalari asosida bir qator guruhlarda munozara jarayoni muvaffaqiyatli kechadi, keyinchalik o'qituvchi bu guruhlarining ishlarini butun sinfga namuna sifatida namoyon qiladi. Shuningdek, u har bir o'quvchining guruhda ishlash jarayonida erishgan muvaffaqiyati haqidagi fikrlarini sorab, tahlil qilib natijalarni umumlashtirishi kerak. O'qituvchi guruhli faoliyatning yonalishini sharhlar ekan, o'quvchilarning fikrlarini uning samarali, mahsuldor jihatlariga jalb etadi va ijobiy holatlarni targ'ib qilib boshqa o'quvchilar ham uni o'z faoliyatlarida qollashlari zarurligini uqtiradi. Shu tariqa bahs-munozara vaziyatlarida muvaffaqiyatli hamkorlik muhiti vujudga keltiriladi.

Bahs-munozara vaziyatlarida hamkorlikda faoliyat ko'rsatish tushunchasi ostida o'quvchilarning o'zaro hamda o'qituvchi bilan birgalikda muammoning yechimini izlash va topishga yonaltirilgan faoliyati tushuniladi. Bu esa shaxslararo munosabatlarda uchraydigan qiyinchiliklarni bartaraf etishning muhim usulidir.

Bahs-munozaraning didaktik ahamiyati shunchalik kattaki, bu jarayonda butun o'quv faoliyati o'zaro hamkorlik va izlanishlarga asoslangan holda tashkil etiladi. Bahs-munozara vaziyatlaridagi hamkorlik va muloqot o'quvchilar bilan o'qituvchilarning o'zaro insonparvarlikka asoslangan rivojlanish imkoniyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бурякова В. В. Дискуссия на современном уроке: Метод. рекомендации. - М.: МГИУУ, 1989. - 160 с.
2. Обучение в сотрудничестве//Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/Е.С. Полат, М.Ю. М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеев и др.; под ред. Е.С. Полат.- М.,2020.- С.24-64.
3. Ильин Е. Путь к ученику. - М., 1988.
4. Сафарова Р, Юсупова Ф. ва б. O'quvchilar da o'zaro do'stona munosabatlar ga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish kuni kmalarini shakllantirish ga oid nazariy-amaliy endashuvlar. T. Fan va tehnologiya nashriyati, 2012. - 115 b.
5. Алланазарова Ш.А. Умумий ўрта таълим жараёнида баҳс-мунозара вазиятларини ташкил этиш методикаси:Т "Gold print" 2018-108 б.